

LOS TRISTES RECUERDOS DE UN MIRIÑAQUE,

ó chiste gracioso de lo que pasó

ENTRE DOÑA CIRIACA Y D. CELEDONIO.

Llegó no ha mucho tiempo
de California,
un señor muy ricacho
buscando novia.
Tenia dinero,
y no queria estar mas soltero,
que le empalagaba,
el mirar que mal servido estaba;
y entre sí dijo
deseara poseer un hijo:
y mujer hermosa

que me cuide siempre cariñosa:
y tanto dinero,
repartirlo entre ella
y mi heredero.

Conoció por fortuna
á doña Ciriaca,
que era una jóven linda
pero, muy flaca:
entró en relaciones
pues le oyeron sonar los doblones;
y su padre y madre,

le trataron pronto de compadre
y él muy modesto,
le hacía á Ciriaca algun gesto,
ella contestaba
si su madre distraida estaba:
y estos corazones,
los traspasó Cupido
con sus arpones.

Enamorado estaba
don Celedonio,
y la pidió á sus padres
en matrimonio:
gustosos cedieron
aunque viejo, y gotoso le vieron,
que un americano,
si trae dinero ya se encuentra sano;
por que los doblones
son las llaves de los corazones,
y el de Ciriaca
era duro como una matraca;
mas volvió de cera,
cuando vió que su novio
tan rico era.

Casáronse los novios
con alegría,
y aqui es donde empieza
la historia mia:
porque dia y noche,
Ciriaca quiere ir en coche;
y el vegete feo
no puedo decia, que me mareo;
que aquí y en la Habana,
me ha gustado ir por tierra llana
y no á troche y moche,
me has de hacer subir en el coche;
porque asi en dos dias,
Ciriaca del alma
me matarias.

Ya que el coche te hace
tal triqui, traque;
hoy me voy á comprarme
un miriñaque:
con mil maravillas

con esteras, vallena y varillas;
de grande aparato:
que lo quiero de lujo, y no barato;
para ir á paseo,
que el lucirlo será mi recreo;
pues dinero sobra
vestir quiero á la última moda,
con grande elegancia,
tal cual los figurines
vienen de Francia.

Desde aquel mismo dia
pone por obra,
á gastar el dinero
porque le sobra,
pide á la modistá
de todas las piezas le envíe una lista,
pide costureras
para hacer trajes de quince maneras;
adornos y joyas
y en el gabinete olorosas toyas
para ser cuidada
pide camarera y criada;
ya que no hay coche,
es preciso que en lujo
gaste y derroche.

El marido le dice
¡querida esposa!
para nosotros solos
es mucha cosa,
lo que estás comprando,
que no piensas sino en ir gastando,
que objeto no tiene
y tanto gastar así no conviene
que así estoy seguro
dentro de un año, no queda ni un du-
repórtate un poco (ro,
y ella responde marido estás loco
no habrá quien me saque,
y esta tarde me pongo
mi miriñaque.

Salieron á paseo
como ella quiso
y estaba Celedonio

triste y sumiso:
 ella muy ufana
 con el miriñaque como una campana
 con su pastorel-la
 parecía un barco que va á toda vela:
 no cabe de gozo,
 de bracero con su amado esposo;
 que sufre y reniega,
 pues con las varillas tal golpe le pega
 que sus pantorrillas,
 de los golpes parecen
 ya, dos morcillas.

Como su miriñaque
 pesaba tanto,
 lo que era alegría
 tornose en llanto:
 fué el siguiente caso,
 que corriendo un enorme perrazo,
 que rabioso estaba
 al miriñaque los dientes le clava;
 y tanto tiró,
 que de arriba lo desencajó
 y quedó Ciriaca
 tan delgada como una estaca:
 que se parecía,
 á la misma estampa
 de la eregía.

Agarróse Ciriaca
 con Celedonio,
 que el pobre se pensaba,
 que era el demonio:
 tal miedo le hacia
 que temblando, así le decia,
 ¡aparta espantajo!
 que ¡de campana te has vuelto badajo
 el verte me pasma
 que no se si eres duende ó fantasma;
 ¡vete vegestorio!
 que eres un alma, del purgatorio:
 ¡aparta Ciriaca!
 que sino te conjuro
 con una estaca.

Ella que se ve al frente

de jente tanta,
 se le sube el estérico
 á la garganta:
 está sofocada,
 y mira si puede caer desmayada
 recurso seguro,
 cuando quieren salir de un apuro;
 va cerrando el ojo,
 y se echa sobre del esposo:
 que vuelto del susto,
 se chupaba los dedos de gusto,
 de ver hecho astillas,
 el traste que le inchaba
 las pantorrillas.

Cuando ven la señora
 tan sofocada,
 dentro de una tartana
 la han colocada,
 con el triquiteo
 poco á poco, le pasó el mareo;
 mira de reojo
 y vé al frente á su amado esposo,
 y aguanta sumisa,
 de ver se le escapa la risa;
 no hay quien la saque
 de la memoria aquel miriñaque,
 y el trágico fin,
 y como lo hizo trizas,
 aquel mastin.

Cuando llegan á casa
 aquí fué Troya,
 que Doña Ciriaca
 arma tramoya;
 le dice insolente,
 que delante tantísima gente;
 de mí te has bnrlado,
 viejo, tonto, feo y mal criado;
 que hoy por despojos,
 te sacaré con las uñas los ojos;
 te juro baboso,
 que de hoy no tendrás reposo;
 pagando el ataque,
 que hoy á padecido

mi miriñaque.

Desde hoy quiero modas,
broma y jaleo,
y con un primo mio
ir á paseo;
y tú legañoso,
te quedarás aquí haciendo el oso;
en casa encerrado
porque eres muy gordo, y pesado;
y así has de pagar,
la burla que me has hecho pasar,
¡mi buen Celedonio!
ya que dices que soy el demonio,
¿mis uñas no has visto?
¡mas yo juro enseñarlas
hoy, vive crispo!

Cuando mira á su esposa
tan desenvuelta,
con calma Celedonio
cierra la puerta;
y le dice con calma,
tengo ganas de romperte el alma,
con este garrote,
he de sacudirte dede el pie al cogote
no seas uraña,
ni demuestres tu mala calaña,
que aunque soy viejo,
sacaré un miriñaque de tu pellejo;
y no te deslices,
que me sube la mosca
á las narices.

Te pensaste llevarme
á mogicones,
y conmigo casarte
por mis doblones:
mas ten entendido
que sé la obligacion de marido;
seas obediente,

y vivirás conmigo perfectamente;
nada te hará falta
y tu virtud rayará muy alta:
mas si me incomodas,
de una vez me las pagas todas,
que no es Celedonio,
para llevar el signo
del Capricornio.

No quiero verte puestos
mas miriñaques,
que temo no me arrojen
sendos tomates:
seguirás la moda
mas esta es ridícula, y no me acomode
viste con modestia, (da;
que con miriñaque, te tendran por
que bestia es de sobra, (bestia;
quien viste un traje que le incomoda,
que la extravagancia,
dá á conocer la gran petulancia;
de muchas coquetas,
que tienen la cabeza
como veletas.

Aquí da fin el chiste
del matrimonio,
de doña Ciriaca
y don Celedonio:
y este nuevo ataque,
que mi pluma le dá al miriñaque;
que es extravagancia
seguir todas las modas de Francia:
llevad la mantilla
española, que á todas humilla,
y la honesta saya,
y lo estrangero al diablo vaya,
y no siendo española,
si viene otra moda
darle la bola.

FIN.